

Kjartaniske vers – Et håndskrevet og fleksibelt sommerbrev til farmor i Lier med bønn om pannekaker og solmodne jordbær fra Sylling

 pennenermektigere.no/kjartaniske-vers-et-handskrevet-og-fleksibelt-sommerbrev-til-farmor-i-lier-med-bonn-om-pannekaker-og-solmodne-jordbaer-fra-sylling

Kjartaniske vers – Et håndskrevet og fleksibelt sommerbrev til farmor i Lier med bønn om pannekaker og solmodne jordbær fra Sylling

Kjære lesere,

Dette er siste "Kjartaniske vers" føt
vi tar ferie i WWW.FYLLEPENNA.NO. Vi
ses igjen i august.

Teksten i dag er skrevet med
en fyllepenn med fleksibel pennesplitt.
Jeg skriver med en "FPR Himalaya V2-Chrome"
med "Steel EF Ultra Flex" splitt. Den
er å få tak i fra Fountain Pen Revolution
for \$49 + frakt og toll. Jeg synes den
duget bra. Blekket jeg bruker er
Camlin Kokuyo Royal Blue. Dette
er en fyllepenn som legger ned mye
blekk, så du trenger kvalitetspapir.
Dette er skrevet på Rhodia N° 49 - det
taler mye blekk.

Når sola er i varmeste laget, og du
må sette deg i skyggen, eller når du
får en regnværsdag, så kan du glede
noen med et håndskrevet brev. Det
trenger ikke være mange linjene føt du
vil varme et hjerte 😊 -

I dagens innlegg skal du få et
eksempel på et brev til farmor:

Kjære farmor,

Går det bra med skornbarna? Du fortalte at bestefar hadde laget brø fra låvetaket til klatne på tunet. Had skornbarna forstått det? Jeg synes kattene må skjripe seg. A jakt på stakkars små skorn og ikke snilt.

Jeg er klar for å komme på besøk. Kunde vi hatt pannekaker med blåbær syltetøy til middag? ... og tomat suppe med egg? Det ønsket jeg meg. ... og deilige solmodne jordbær fra Sylling - mmm - det hadde vært deilig.

Vi snakkes på mandag farmor. Veldig glad i deg.

Klem fra meg

Farmor, jeg ønsker meg deilige solmodne jordbær fra Sylling (... og litt sjokolade)

Et du litt rusten i håndskriften eller kanskje aldri har forsøkt å skrive skjønnskrift? Jeg har tenkt på det. Under vil du finne et alfabet jeg bruker. Med noen minutter øvelser hver dag tar det ikke lang tid før du mestrer det. Jeg kente min denne håndskriften etter jeg fylte 40 med å skrive et komplett alfabet to ganger daglig. Du vil kjenne det går raskere hver dag. Nå er dette blitt min daglige håndskrift.

ØVELSE: A B C D E F G H I J K L M N O P Q
 R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? , ;

- F eller a - Alle kan få finere
 håndskrift med noen
 få minutters øvelse hver
 dag
- TRYKK KUN PÅ
 NEDSTRØKET
- FØLG PILENE PÅ BLYANTSTREKEN
- B - Bruk ledningsveest når du er i båt
- C - Ceylonkanel er deilig til
 gullet fiok
- D - D-itaminet er gratis i sommerpoda
- E - Et vannmelon i vatnen!
- F - Finn deg en plass i skyggen
 midt på dagen

- G - Grillen er vasket og klar
- H - Hjemmesommerlykke ☺
- J - Ingen sude mine når
badetemperaturen ligger 16 °C
- J - Jeg liker å vate sammen med deg
- K - "Kjartaniske vers"
- L - Lykkelig er den som får et
brev skrevet med penn
- M - Mammaer skal også ha ferie
- N - Nei til kulepenn
- O - Osten smelter i sola
- P - Pannekaker gjør middagen
gladere
- Q - Q-Meieriene eies av Kavlifondet

SOM ET 2-TALL

R - Runar er min mellomste bror

S - Skyet kan gi deilig sommerregn

T - Til lykke med dagen

U - Under vannet er det vått

V - Vannkrig! ☺

W - Watermanpennet ...

X - "Xtra - Vårt lilleste alternativ"

Y - Ypperlig blekk fra Camlin
↳ ROYAL BLUE

Z, Z eller Zy - Zero var et japansk
jagerfly fra
Mitsubishi

A eller AE - Følelset varer lenge

O - Øvelse gjør mester

Å eller Å - Åpenhet er et gode

Viktig informasjon!

Det er viktig å lære seg å holde fyllepenner med den fleksible splitter riktig. Her er en link som viser dette på en god måte. Mauricio selger også meget gode vintage fyllepenner med fleksible splitter. Han er blant de beste: <http://www.vintagepen.net/how-to-use-flex-nibs.html>

Fyllepennen jeg brukte fikk jeg tilsendt som en gratis prøve fra Fountain Pen Revolution. Her finner du den: <https://fprevolutionusa.com/products/fpr-himalaya-v2-chrome-fountain-pen?variant=31212676186173>

Her finner du Rhodia-papiret som jeg brukte: <https://www.tudos.no/produkt/rhodia-linjert-blokk-orange-toppstiftet-m-marg-no18-a4/>

Her finner du blekket fra Camlin: <https://www.ebay.com/itm/2-qty-Camel-Fountain-Pen-Ink-ROYAL-BLUE-Bottles-60-ml-2-oz-Camlin-New-Sealed/163707360316?hash=item261db8143c:g:Od0AAOSwvpVcRW3N>

Illustrasjoner og bilder Alle tegninger i denne spalten er laget av Kjartan Skogly Kversøy om ikke annet står skrevet. Det samme gjelder bildene i spalten.

Kjartan Skogly Kversøy er fast skribent på Fyllepenna.no, og hans spalte «Kjartaniske vers» kommer ut hver lørdag.